

FOREST ECOLOGY

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ФІЛІЇ «ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Житова О.П.

*Поліський національний університет
професор, доктор біологічних наук,
професор кафедри лісівництва,
лісових культур та таксації лісу
кафедри лісівництва,
лісових культур та таксації лісу*

Андрєєва О.Ю.

*Поліський національний університет
доктор сільськогосподарських наук,
професор кафедри лісівництва,
лісових культур та таксації лісу*

Турко В.М.

*Поліський національний університет
доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри лісівництва,
лісових культур та таксації лісу*

Венгель С.М.

*Малинський фаховий коледж
завідувач відділення
Малинського фахового коледжу, викладач*

CERTAIN ASPECTS OF FOREST PROTECTION AND FOREST FIRE PREVENTION OF THE OLEVSKE FORESTRY BRANCH

Zhytova O.,

*Polissia National University
Professor, Doctor of Biological Sciences
Professor of the Department of Forestry,
Forest Crops and Forest Taxation
of the Chair of Forestry,
Forest Crops and Forest Taxation*

Andreieva O.,

*Polissia National University
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the Chair of Forestry,
Forest Crops and Forest Taxation*

Turko V.,

*Polissia National University
Associate Professor, Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor of the Chair of Forestry,
Forest Crops and Forest Taxation*

Wengel S.,

*Malyn Vocational College
Head of the department of
Malin Vocational College, lecturer*

Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти охорони лісових ділянок у Філії «Олевське лісове господарство» і заходи щодо здійснення профілактики лісових пожеж на її території. Встановлено, що більшість лісництв, які входять до складу Філії представлені переважно 2 класом природної пожежної небезпеки. Здійснено аналіз динаміки лісових пожеж та горимості лісів за 2019-2023 рр. З'ясовано, що за останні роки кількість пожеж суттєво зменшилась, що свідчить про здійснення ефективної протипожежної профілактики.

Abstract

The article deals with some aspects of forest protection in the Olevske Forestry Branch and forest fire prevention measures in its territory. It is noted that most of the forests belonging to the Branch are mainly represented

by the 2nd class of natural fire hazard. The article analyses the dynamics of forest fires and forest burning in 2019-2023. It is found that the number of fires has significantly decreased in recent years, which indicates the implementation of effective fire prevention.

Ключові слова: лісова пожежа, площа пожеж, кількість пожеж, горимість, пожежо-профілактичні заходи, Філія «Олевське лісове господарство».

Keywords: forest fire, burnt area, number of fires, flammability, fire prevention measures, Olevske Forestry Branch.

Вступ. Проблема лісових пожеж дедалі все більше привертає до себе увагу науковців і лісівників у контексті зростання ряду глобальних процесів, враховуючи збільшення кількості лісових пожеж у світі на початку XXI ст., які призвели до людських жертв і знищення житла [2, 17, 19]. Україна не є виключенням. За останні 40 років на території країни за рік, в середньому, виникло від 792 до 6743 пожеж, площа яких сягала від 286 до 14691 га [13]. Глобальні зміни клімату, прояви аномальних погодних умов, такі як довготривалі посухи, чимале збільшення швидкості вітру протягом пожежонебезпечного періоду, повторюваність років із аномально теплими безсніжними зимами, надалі сприятиме трансформації пожежних режимів на території країни [10, 11]. За існуючими прогнозами, в Україні, очікуються зміни погодних умов з погляду пожежної небезпеки у бік зміни температури повітря, зміщення сезонів, збільшення тривалості вегетаційного і пожежонебезпечного періодів та інше [12, 18]. Варто відзначити, що всихання лісів до 400 тис. га спричинене пошкодженням його шкідниками та хворобами, створює передумови для накопичення горючих матеріалів і більш інтенсивних пожеж [3]. Саме захаращеність лісів, відзначають як одну з основних причин виникнення великих лісових пожеж [7].

Нині в Україні особливу небезпеку становитиме підвищення пожежної безпеки ділянок лісового фонду, котрі традиційно вважали порівняно безпечними [11]. За останні 15 років, в країні, найбільшою площею лісових пожеж, 74,6 тис. га, вирізнявся 2020 рік [9]. У цей рік було зареєстровано велику кількість лісових пожеж на Поліссі та Сході України, які завдали катастрофічних екологічних, соціальних і економічних збитків, зокрема у 50 випадках лісові пожежі класифікувалися як надзвичайна ситуація [11]. Збитки які понесла держава від пожеж становили 19,1 млрд. грн. [9]. Як зазначають науковці [11, 15]. Подібні тенденції будуть відмічатись і надалі, враховуючи глобальні зміни клімату, що, безперечно, буде відображатись на збільшенні ризику зростання чисельності й масштабів лісових пожеж. Існуюча тенденція зростання кількості та площ лісових пожеж і розміри матеріальних збитків, які при цьому виникають, невеликими темпами спричинюють екологічну катастрофу. Зокрема, теплота, і продукти горіння, які виділяються внаслідок лісової пожежі, призводять як до змін у екосистемі, так і до погіршення умов життя й здоров'я людей, які проживають поблизу таких територій. Це спричиняє кліматичні зміни в атмосфері внаслідок викиду продуктів горіння та виникнення парникового ефекту [5].

Дотепер, в лісопожежному сенсі Україна вважалась відносно благополучною країною [16]. Нині, в умовах воєнного часу, лісова галузь гостро зіткнулась з проблемами лісових пожеж [14, 16]. Через військові дії, які призвели до 62% лісових пожеж у 2022 році, було забруднено досить велику територію країни різними видами боєприпасів і мін, які наразі не дозволяють в повній мірі ефективно проводити роботи щодо попередження та ліквідації вогню в лісах. Середня площа однієї пожежі зросла в 35 разів і сягала 15,5 га, при цьому збитки становили 439 млн. га [8]. Така ситуація визначає необхідність вирішення проблем захисту лісів від пожеж, адже їх статистика свідчить про непростий стан із забезпечення пожежної безпеки в країні.

Визначальне місце у заходах по збереженню лісів займає охорона лісів від пожеж, яка в умовах сучасного господарювання є однією з найскладніших. Охорона лісів включає комплекс організаційних, технічних, правових та інших заходів, спрямованих на запобігання, своєчасне виявлення та чіткі заходи ліквідації лісових пожеж, і в цілому направлена на забезпечення відповідного рівня пожежної безпеки лісів, яка має задовольняти теперішні соціально-економічні вимоги [1, 13, 20].

Охорона лісів від пожеж вирішується працівниками лісового господарства, які здійснюють функції з захисту лісів від пожеж, у випадку їх виникнення ліквідовують, у переважній більшості випадків спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України [4, 6]. Наразі вся робота працівників лісового господарства щодо покращення охорони лісів від пожеж здійснюється шляхом підвищення їх пожежостійкості, своєчасного виявлення займань у лісі [15].

Резюмуючи необхідно відмітити, що ключовим підґрунтям для сучасної організації захисту лісу від пожеж, є протипожежна профілактика в лісі та забезпечення своєчасного виявлення пожеж та їх ліквідації на початковій стадії.

Мета досліджень полягала в оцінці стану охорони лісів від пожеж на підставі вивчення лісопожежної обстановки та здійснених пожежно-профілактичних заходів в умовах Філії «Олевське лісове господарство».

Матеріал і методи. Дослідження проводились у два етапи. На першому етапі було здійснено аналіз даних по лісовим пожежам за 2019-2023 рр. по статистичній звітності ДП «Олевське лісове господарство», також досліджено стійкість лісових ділянок до горимості лісів, зокрема розглядали причини виникнення пожеж та їх наслідки в умовах Філії.

На другому етапі проводилось вивчення сучасного стану охорони лісів по Філії і проаналізовано

пожежо-профілактичні заходи. За результатами дослідження було розроблено пропозиції щодо вдосконалення протипожежної агітації, підвищення її ефективності.

Результати дослідження. Аналіз даних по Філії «Олевське лісове господарство», свідчить, що значення середніх класів пожежної небезпеки знаходиться в межах 2,15–3,11 (середнє 2,60) що зумовлено наявністю значних площ хвойних насаджень (63 %), переважанням серед існуючого розподілу деревних порід за групами віку середньовікових насаджень (33,5 %) і молодняків (29,3 %), зокрема наявністю низькоповнотних і низькобонітетних насаджень на площі 2818,3 га. Лісові пожежі в умовах

Філії під впливом безліч умов, розподіляються по всій території підприємства і часі досить нерівномірно.

На основі порівняння за класами пожежної небезпеки лісництв Філії (рис. 1), з'ясовано, що переважна (87,5 %) кількість лісництв, які входять до складу Філії, представлено 2 класом природної пожежної небезпеки – вище середнього, лише для Сновидицького лісництва (12,5 %), клас природної пожежної небезпеки 3 – середній, що вказує про ймовірність виникнення на цій територіально-виробничій одиниці низових і верхових пожеж у період літнього пожежного максимуму.

Рис. 1. Розподіл лісництв Філії «Олевське лісове господарство» за середнім класом пожежної небезпеки за 2022-2023 рр.

Встановлено, що на 97,4 % території лісового фонду Філії можуть бути лісові пожежі протягом пожежонебезпечного періоду, особливо в періоди температурних максимумів. За роки досліджень, на території Філії «Олевське лісове господарство» було 55 пожеж загальною площею 3508,9 га, при цьому періоди пожежного піку припадали на 2019 і 2020 рр. (рис. 2).

Установлено, що площі лісових пожеж пройдених вогнем на території Філії сягали від 0,6 га до 139 га, що більше одного таксаційного виділу та мають тенденцію до зменшення. За 2019-2023 рр., площа однієї пожежі становила в середньому 64 га.

За часом виникнення лісових пожеж, пожежо-небезпечним періодом є травень-червень та вересень місяці. Всі лісові пожежі зареєстровані на території Філії були низовими, проте в 2020 р. окрім низових були і верхові, площею 45,9 га, що становить 1,3 % від загальної площі лісових пожеж за роки досліджень. Варто відмітити, що на 2020 рік припадає максимальна кількість випадків лісових пожеж, 25 шт, із найбільшими значеннями за площею – 3476,3 га.

Рис. 2. Динаміка лісових пожеж на території Філії «Олевське лісове господарство» за 2019-2023 рр.

Пожежонебезпечний період у 2020 р. був найтяжчим для підприємства за своїми екологічними та економічними наслідками. Однією з причин її виникнення була безсніжна зима 2019-2020 рр., внаслідок зміни клімату, що зумовило посуху. Загалом, у 56% випадків, причинами виникнення лісових пожеж на території Філії є неконтрольовані підпали сухої трави і лісової підстилки. Значна кількість лісових пожеж зумовлена наявністю значних площ хвойних насаджень та інтенсивним рекреаційним навантаженням на ліси.

Розподіл кількості лісових пожеж за типами лісо-рослинних умов, та лісоутворюючою породою, показав, що основна їх частка припадає на насадження з переважанням сосни звичайної у породному складі деревостанів. Основна кількість пожеж зареєстрована

в соснових насадженнях, що зростають у свіжих (A_2C_3) та сухих (A_1C_3) типах лісу.

Орієнтовні збитки державному підприємству в 2019 році становили 8 тис. грн. (побічні збитки), тоді як у 2020 році – 3532 тис. грн., з них прями – 3282,4 тис. грн. і побічні – 282,7 тис. грн.

Після проведених досліджень щодо кількості лісових пожеж, встановлено, що за останні три роки кількість пожеж на території підприємства суттєво зменшилась, що свідчить про здійснення ефективної протипожежної профілактики в Філії «Олевське лісове господарство».

За результатами оцінки горимості лісів дослідженого регіону, з'ясовано, що в 2019 році та 2021-2023 рр. горимість була середньою, а в 2020 році – надзвичайною (рис. 3).

Рис. 3. Горимість лісів умовах Філії «Олевське лісове господарство» (2019-2023 рр.).

На гасіння лісових пожеж у Філії «Олевське лісове господарство» протягом 2019-2023 рр. було відпрацьовано 417 людиноднів, у локалізації і гасінні пожеж брали участь формування Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) (11 людиноднів), 62 машинозмін пожежних машин підприємства, 4 машинозміни ДСНС і 80 машинозмін іншої техніки.

Охорона лісів від пожеж у Філії «Олевське лісове господарство» являє собою комплекс щорічно проведених контрольованих і вдосконалюваних заходів, у тому числі й профілактичних, спрямованих на попередження, зниження пожежної небезпеки, своєчасне виявлення та ліквідацію лісових пожеж. Її здійснює наземна лісова охорона. Нині, у Філії виявлення лісових пожеж і спостереження за їх розвитком реалізовується з використанням наземних засобів: спостереження з 9 пожежних веж (у кожному лісництві по одній вежі, в Кам'янському лісництві – дві) та інших пунктів спостереження, наземне патрулювання рейдовими бригадами. Патрулювання лісів проводиться лісовою охороною по встановленим маршрутам, з урахуванням класів пожежної небезпеки насаджень, наявності джерела вогню у лісі зважаючи на лісорослинні та погодні умови, а також інших факторів, які здійснюють вплив на можливість виникнення лісових пожеж.

Задля профілактики і гасіння лісових пожеж, підприємством створено й утримується дві сучасні лісові пожежні станції I типу, один диспетчерський

пункт, впроваджено п'ять сучасних комплексних систем раннього виявлення пожеж. Для швидкого їх виявлення є телевізійні системи спостереження за лісовими масивами, котрі об'єднані в єдину систему відео нагляду. На всіх майстерських ділянках облаштовані пожежні водойми та пірси для забору води. У кожному лісництві організовано пункти зосередження протипожежного реманенту. На балансі підприємства знаходиться 1200 км мінералізованих смуг і 56,24 км протипожежних розривів, встановлено шлагбауми у кількості 161 шт., наявний резерв паливно-мастильних матеріалів. Для своєчасного реагування на пожежі, по підприємству щорічно розробляється Мобілізаційно-оперативний план для ліквідації лісових пожеж на території Філії «Олевське лісове господарство» у пожежонебезпечний період. Усі профілактичні заходи, які здійснюються підприємством мають на меті суттєво підвищити протипожежну безпеку в лісах Філії, є довгостроковими і є практично необхідними.

Враховуючи причини виникнення лісових пожеж на території Філії, за умов військового стану, є необхідність посилення відповідальності населення за порушення лісового законодавства, відповідно до Лісового кодексу України. Також є потреба у проведенні додаткових просвітницьких заходів і організація цілеспрямованої роботи серед населення щодо запобігання підпалів.

В аспекті протипожежної пропаганди особливе значення набуває формування позитивного

образу лісової охорони при проведенні організаційних заходів на території підприємства щодо упередження виникнення підпалів, також є необхідність посилення протипожежної агітації серед населення. Ефективне ведення протипожежної пропаганди потребує чіткого продуманого плану дій, який передбачає експертну оцінку засобів наочної агітації і залучення до такої роботи фахівців експертів (педагогів, психологів). Важливе значення для профілактики лісових пожеж має навчання населення навичкам пожежонебезпечного перебування в лісі, при цьому немаловажна роль належить навчанню керівників середньої ланки організацій і підприємств, шкільних вчителів, керівників учнівських лісництв і студентів під час виробничих практик. В подальшому вони можуть передавати ці знання іншим та приймати особисту участь в організації і проведенні заходів, направлених на зменшення кількості лісових пожеж, здійснюючи допомогу працівникам державних служб ефективно здійснювати протипожежну агітацію.

Висновки. Вирішення проблеми лісових пожеж в сучасних умовах Філії «Олевське лісове господарство» потребує не тільки високої оперативності виявлення лісових пожеж і використання технічних прийомів, але й ефективних пожежно-профілактичних заходів. Такий підхід передбачає апробацію нових форм і методів протипожежної агітації, пошук особливо дієвих прийомів формування правил безпечної поведінки населення громад у лісі.

Список літератури

1. Азаров С. І., Шевченко Р. І., Щербак С. С. Експериментальні дослідження екологічного впливу на довкілля внаслідок лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. *Комунальне господарство*. 2020. Т.1(154). С. 333–338.
2. Alberdi, Asensio I., Baycheva-Merger, T., Bouvet, A. State of Europe's forests. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (Forests Europe). 2015. Madrid. Spain. Available at: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2022/02/soef_21_12_2015.pdf
3. Балабух В. О., Зібцев С. В. Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України. *Український гідрометеорологічний журнал*. 2016. №18. С. 60–71.
4. Ковалишин В. В. Перспективні способи боротьби з лісовими пожежами. *Пожежна безпека*. 2005. №6. С. 15–16.
5. Кузик А. Д., Товарянський В. І. Масова швидкість вигорання хвої сосни звичайної як показник пожежної небезпеки. *Пожежна безпека*. 2014. №25. С. 57–61.
6. Кузик А. Д., Лагно Д. В. Особливості процесу ліквідації пожежі у забруднених радіонуклідами лісах на території зони відчуження. *Пожежна безпека*. 2019. №34. С. 47–53.

7. Мельник Є. Є., Ворон В. П., Сидоренко С. Г., Коваль І. М. Втрати від пожеж у роки пожежного піку в лісах зеленої зони міста Харків із найбільшою горимістю. *Лісівництво і агролісництво*, 2023. №142. С. 116–123.

8. Охорона лісів від пожеж. 2022. <https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/lisove-gospodarstvo/ohorona-i-zahist-lisiv/ohorona-lisiv-vid-pozhezh>

9. Публічний звіт Головного державного агентства лісових ресурсів України за 2020 рік. <https://forest.gov.ua/agentstvo/komunikaciyi-z-gromadskisty/publicni-zviti-derzhlisagentstva>

10. Рекомендації щодо заходів з підвищення пожежостійкості лісів та методика прогнозування їхнього післяпожежного розвитку / Ворон В. П., Коваль І. М., Сидоренко С. Г., Бологов В. Ю., Ткач О. М., Тимошук І. В. Харків: УкрНДЦЛГА, 2019. 26 с.

11. Сидоренко С. Г. Сидоренко С. В. Аналіз горимості лісів України як передумова лісопожежного районування. *Лісівництво і агролісництво*. 2020. Вип.137. С. 91–101.

12. Шевченко О., Власюк О., Ставчук І., Ваколюк М., Ілляш О., Рожкова А. Оцінка вразливості до змін клімату: Україна. Кліматичний форум східного партнерства. Робоча група громадських організацій зі зміни клімату. 2014. 71 с.

13. Герасименко І. М., Соловйова О. О. Пронь С. В. Перспективні напрями боротьби з пожежами у лісовому господарстві України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2021. 31(3). С. 27–33.

14. Виноградський О. Ліси Європи палають. <https://ekoinform.com.ua/?p=17692>

15. Ворон В. П., Мельник Є. Є. Тенденції виникнення пожеж в лісах зеленої зони м. Харкова. *Лісівництво і агролісництво*. 2009. №115. С. 207–214.

16. Заверюха М. М. Лісова галузь в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. №5. С. 330–332.

17. Зібцев С. В., Борсук О. А. Охорона лісів від пожеж у світі та в Україні – виклики ХХІ сторіччя та перспективи розвитку. *Лісове і садово-паркове господарство*. 2012. №1. С. 1–7.

18. Зібцев С. В., Сошенський О. М., Миронюк В. В., Гуменюк В. В. Моніторинг ландшафтних пожеж транскордонної Рамсарської території «Ольмани-Переброди» за даними дистанційного зондування Землі. *Лісівництво і агролісництво*. 2019. №134. С. 88–95.

19. Зібцев С. В., Сошенський О. М., Гуменюк В. В., Корень В. А. Багаторічна динаміка лісових пожеж. *Український журнал лісівництва та деревинознавства*. 2019. №3. С. 27–40.

20. Житова О. П., Пінчук Ю. В., Нагорний Ю. В. До питання охорони лісів від пожеж. *The 2nd International scientific and practical conference. «Modern research in science and education» (October 12-14, 2023). BoScience Publisher, Chicago, USA. 2023. 16–19.*